

الأملك

الأملك

مجلة علمية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

تصدر عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش

مدير المجلة:

الدكتور محمد مومن

رئيس التحرير:

الدكتور محمد محروك

العدد المزدوج 15/14

السنة 2024

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

العددان

15/14

السنة

2024

كلمة هيئة التحرير

أبحاث ودراسات

- الدكتور محمد مومن والدكتور أحمد الساخي
الحماية الجنائية لأملالك الجماعات السلالية
- الدكتورة جودية خليل
الحق في المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- الدكتور عبد الهادي نجار
كراء أملالك الدولة الخاصة الفلاحية
- الدكتورة وفاء جوهر
سريان الأثر التطهيري الناتج عن تأسيس الرسم العقاري في مواجهة الخلف الخاص: تعليق على قرار محكمة النقض بغرفة مجتمعة عدد 189-2 في الملف عدد 2018/2/1/226 بتاريخ 30 يونيو 2020
- الدكتور محسن الصويب
التقيد الاحتياطي على عقار موضوع بيع بالمزاد العلني
- الدكتور بن اعرمو عبلا
مفهوم إدراج مطلب التحفيظ وأثاره-قراءة في ضوء قرارات محكمة النقض-
- الدكتور رشيد صبيح وذ. صلاح الدين أيت وغاض
دور إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية في تحسين مناخ الأعمال
- د. مولاي إسماعيل الناجي
الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية: سؤال التنظير وضرورة التأطير ومعوقات التنزيل
- الأستاذة فاطمة عوفير
الرقابة على عمليات التجزء العقاري وفق آخر المستجدات التشريعية
- الأستاذ حسن سياخ
قراءة في آثار دعوى وقف إجراءات البيع الجري للعقار في إطار الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية
- الأستاذ محمد أمين الجاعج
إشكالية التجاوز في البناء على ملك الغير-قراءة في المادة 238 من مدونة الحقوق العينية-
- الأستاذ محمد الهبول
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض دراسة في ضوء التوجيهات الحديثة للتشريع والقضاء المغربي والفرنسي

تقرير حول أطروحة جامعية

إفراغ المحلات المعدة للسكنى في ضوء القانون رقم 67.12 والاجتهاد القضائي

حتى لا ننسى

الدكتور محمد رياض

مجلة الأملك

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية تصدر مرتين في السنة
عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية
والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض

رئيس التحرير
الدكتور محمد محروك

المدير المسؤول
الدكتور محمد مومن

السنة
2024

العدد المزدوج
15/14

مجلة الأملك

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية تصدر مرتين في السنة
عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية
والإجتماعية، جامعة القاضي عياض

مدير المجلة

الدكتور محمد مومن

رئيس التحرير

الدكتور محمد محروك

هيئة التحرير

الدكتور محسن الصويب- الدكتور سليمان المقداد - الدكتورة نادية أيوب- الدكتور
عبد الصادق دكير- الدكتور ياسير الزيتوني- الدكتور جمال الزاي

اللجنة العلمية

د. عبد الكريم الطالب- د. محمد مومن- د. بوعبيد عباسي- د. محمد لاطرش -د. محمد كرام
-د. حسن زرداني- د. محمد محروك -د. مينة ايت حسين- دة. جودية خليل -د. أشرف جنوي-
د. حسن الرميلي- دة. وفاء جوهر- د. زكرياء خليل- د. احماذ أيت لمهاوض- د. عبد الهادي نجار-
د. عبد العزيز إدزني- د. نور الدين الرحالي- د. هشام علالي- د. محسن الصويب- د. سليمان المقداد-
د. نادية أيوب- د. عبد الصادق دكير- د. ياسير الزيتوني- د. جمال الزاي- د. عبد المالك مقور-
د. عبد الكبير الغلي- دة. حنان السكتاوي- د. خليل أبا- د. الغالي الغيلاني- د. عمر إدريسي- د. نور الدين
ضافي- دة. لطيفة جبران- دة. فاطمة برتاوش- دة. سناء ساخي- دة. سلمى أورد- دة. أمينة الزات.

اللجنة العلمية الاستشارية

د. المختار عطار- الدكتور محمد خيري- الدكتور إدريس الفاخوري- الدكتور عبد الرؤوف اللومي-
الدكتور نور الدين لعرج- الدكتور باسم محمد عبدالقادر ملحم- الدكتور عز الدين الماحي

الإيداع القانوني رقم 2006/0001

ملف الصحافة عدد 13/05 ص

الطبع والإخراج :

دار أبي رقرق للطباعة والنشر - الرباط

قواعد النشر

تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة في العلوم القانونية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً محكمة، ويتعين:

- 1- الالتزام بمنهجية البحث العلمي وقواعده العامة.
 - 2- أن يتحلى الباحث في بحثه بالأمانة العلمية والمجلة غير مسؤولة عن أي سرقة علمية تتضمنها البحوث المنشورة بها.
 - 3- أن تكون البحوث المرسلة إلى المجلة في مجال أهدافها واهتماماتها البحثية.
 - 4- ألا يكون البحث المقدم للنشر قد سبق نشره أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهداً بذلك.
 - 5- لا تنشر المجلة مستلآت أو فصولاً من رسائل جامعية أقرت إلآ بشكل استثنائي، وبعد أن يعدها الباحث من جديد للنشر في المجلة، وفي هذه الحالة على الباحث أن يشير إلى ذلك، ويقدم بيانات واقية عن عنوان الأطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.
 - 6- ملخص محرر باللغة العربية:
 - مع مراعاة عدم تجاوز الملخص 150 كلمة، وأن يكون حجم الخط للنصوص العربية (14) (SimplifiedArabic)، وأن تكون الهوامش من كافة جهات الصفحة 2,5 سم، والمسافات بين السطور 1,5.
 - يجب الإشارة إلى المفاهيم أو المصطلحات الرئيسية للمقال/ البحث : ما بين 3 و5 كلمات.
 - ملخص محرر باللغة الإنجليزية:
 - ينصح بأن يحتوي على عرض موضوع الدراسة وسياقها العام، قبل التطرق إلى أهدافها والمنهجية المتبعة انتهاء بالنتائج مع إيراد الكلمات المفتاحية.
 - 8- تقدم جميع الأبحاث منضدة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج Word، وترسل على هيئة ملف مرفق من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة مع مراعاة التصحيح الدقيق للبحث.
- * تكون أوراق البحث بحجم (A4).
- * حدود الورقة من جميع الجهات (2.5سم).
- * نوع الخط المستخدم في كل بحث (Traditional Arabic).

- * عنوان البحث في أول صفحة من صفحات البحث، بحجم خط (16) مزدوج، في منتصف الصفحة.
 - * يكتب تحت عنوان البحث بجهة اليسار، ويخط مائل بحجم (14) أسماء المؤلفين.
 - * حجم الخط للعناوين الرئيسية (12) مزدوج.
 - * حجم الخط بمتن البحث (12).
 - * حجم الخط للعناوين الفرعية (12) مزدوج.
 - 9- يجب مراعاة الإشارات الدقيقة إلى المراجع والمصادر، وتثبيت الهوامش في أسفل كل صفحة، وتسلسل متصل.
 - 10- تقدم الأشكال المرسومة في صفحات مستقلة أو ضمن المتن على أن تشمل جميع الإيضاحات الضرورية ويقدم كل شكل أو رسم على ورقة منفصلة لا تتجاوز أبعادها حجم الصفحة.
 - 11- تحتفظ المجلة بحقها لأغراض الصباغة أن تحذف أو تعيد صباغة البحث بما يتناسب مع أسلوبها في النشر.
 - 12- أن يرفق الباحث بموضوعه ورقة تتضمن مختصر السيرة الذاتية، وكذا عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه.
 - 13- لا يجوز للباحث أن يسحب بحثه من النشر بعد إرساله إلى المجلة إلا لأسباب مقنعة، على أن يكون ذلك قبل إخطار الباحث بالموافقة على نشر بحثه في المجلة.
 - 14- توجه جميع المساهمات العلمية والمراسلات إلى رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة التالي: revue.amlak@gmail.com
- تنبيه: إن البحوث والدراسات التي تنشر بهذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها

فهرس الموضوعات

- 11 كلمة هيئة التحرير
- 13 أبحاث ودراسات
- الدكتور محمد مومن والدكتور أحمد الساخي
- 15 الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية
- الدكتورة جودية خليل
- 67 الحق في المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- الدكتور عبد الهادي نجار
- 131 كراء أملك الدولة الخاصة الفلاحية
- الدكتورة وفاء جوهر
- سريان الأثر التطهيري الناتج عن تأسيس الرسم العقاري في مواجهة الخلف الخاص: تعليق على قرار محكمة النقض بغرفه مجتمعة عدد 189-2 في الملف عدد 226/1/2/2018 بتاريخ 30 يونيو 2020
- 151
- الدكتور محسن الصويب
- 173 التقييد الاحتياطي على عقار موضوع بيع بالمزاد العلني
- الدكتور بن اعرموعبلا
- مفهوم إدراج مطلب التحفيظ وآثاره -قراءة في ضوء قرارات محكمة النقض-
- 189

- الدكتور رشيد صبيح وذ. صلاح الدين أيت وغاز
227 دور إحدات المقاولات بطريقة إلكترونية في تحسين مناخ الأعمال
- د. مولاي إسماعيل الناجي
الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية: سؤال التنظير وضرورة التأطير
ومعوقات التنزيل
251
- الأستاذة فاطمة عوفير
الرقابة على عمليات التجزئ العقاري وفق آخر المستجدات التشريعية
265
- الأستاذ حسن سياخ
قراءة في آثار دعوى وقف إجراءات البيع الجبري للعقار في إطار الفصل
483 من قانون المسطرة المدنية
277
- الأستاذ محمد أمين الجاعج
إشكالية التجاوز في البناء على ملك الغير -قراءة في المادة 238 من مدونة
الحقوق العينية-
287
- الأستاذ محمد الهبول
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض دراسة في ضوء التوجهات الحديثة
للتشريع والقضاء المغربي والفرنسي
315
- تقرير حول أطروحة جامعية
337
- إفراغ المحلات المعدة للسكنى في ضوء القانون رقم 67.12 والاجتهاد
القضائي
339
- حتى لا ننسى
381
- الدكتور محمد رياض
383

- 387 أحكام وقرارات قضائية
القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 2/189 المؤرخ في 2020/06/30
في الملف المدني عدد 2018/2/1/226.
- 389 القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 2/855 المؤرخ في 2022/09/22
في الملف الإداري عدد 2021/2/4/6463.
- 395 القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 3/862 المؤرخ في 2023/11/28
في الملف العقاري عدد 2020/8/1/3139.
- 399 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 1428 مؤرخ في
2023/10/04، في ملف رقم 2023/7110/121.
- 407

Khalil zakaria

LANGUAGE'S FEATURES OF ENGLISH LEGAL DRAFTING 417

الحماية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية Criminal protection of property of dynastic groups

الدكتور محمد مومن⁽¹⁾ والدكتور أحمد الساخي⁽²⁾

الملخص : يتناول هذا المقال موضوع الحماية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية، وكيفية تعامل المشرع للتصدي لظاهرة الاعتداءات التي تطال الملكية الجماعية وحقوق الانتفاع المترتبة عنها لفائدة أعضاء الجماعة السلالية.
الكلمات المفاتيح : العقار – الأملاك السلالية- الجماعات السلالية- الحماية الجنائية

Abstract: This article deals with the issue of criminal protection of the property of dynastic groups, and how the legislator deals with the phenomenon of attacks on collective property and the resulting usufruct rights for the benefit of members of the dynastic group.

Keywords: Real estate - dynastic property - dynastic groups - criminal protection

(1) أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية.

(2) مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير.

الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية Criminal protection of property of dynastic groups

الدكتور محمد مومن⁽¹⁾ والدكتور أحمد الساخي⁽²⁾

تمهيد أولي :

يقصد بأملاك الجماعات السلالية التي تعرف أيضا بالأراضي الجماعية، أو أراضي الجموع، تلك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى جماعات سلالية⁽³⁾ على شكل قبائل أو عشائر تربط بينهم روابط عرقية أو عائلية أو اجتماعية أو دينية يتم استغلالها في إطار ملكية شائعة بين جميع أفراد الجماعة مع إمكانية توزيع حق الانتفاع فيما بينهم⁽⁴⁾.

(1) أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية.

(2) مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير.

(3) ورد اصطلاح «الجماعات السلالية» لأول مرة على المستوى التشريعي ضمن مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية، التي كرسست مبدأ قانونيا أصيلا مؤداه أن أملاك الجماعات السلالية لا تكتسب بالحيازة، وكذا ضمن مقتضيات المادتين 64 و70 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016، ص 6630. إضافة إلى بعض القرارات الوزارية، من قبيل القرار الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 707.17 بتاريخ 20 من رجب 1438 (18 ابريل 2017) بتعيين رئيس دورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، حيث جاء في المادة الأولى منه ما يلي : «يعين السيد عبد المجيد الجنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، رئيسا لدورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه وذلك نيابة عن وزير الداخلية الوصي عن الجماعات السلالية». - قرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 6568 بتاريخ 14 شعبان 1438 (11 ماي 2017).

(4) سعيد زيان «أراضي الجماعات السلالية» منشورات مجلة الحقوق، سلسلة «الدراسات والأبحاث» العدد 9، طبعة أولى سنة 2016، ص 15.

وتمتاز هذه الأراضي بعدم قابليتها للتفويت مبدئياً، وعدم قابليتها للاكتساب بالتقادم وللقسمة البتية، وعدم إمكانية الحجز عليها، وهي مبادئ حرص المشرع على وضعها منذ أول تنظيم له لهذه الأراضي، وهي واجبة الاعتبار في كل التصرفات المتعلقة بهذه الأراضي، وكذا في المنازعات التي تتعلق بها.

ولاشك أن مقارنة موضوع أملاك الجماعات السلالية⁽¹⁾ يندرج من جهة أولى في سياق الاهتمام المتزايد على الصعيد الوطني بقطاع العقار كعامل إنتاج استراتيجي ورافعة للتنمية المستدامة، وأيضاً كحافز للاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرض الشغل، وهذا ينسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمضمنة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول «السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» المنعقدة في مدينة الصخيرات في شهر دجنبر 2015 هذه التوجيهات السامية التي تعتبر خارطة طريق ملكية تروم معالجة الإكراهات والرهانات بمنظور شامل يستحضر كل الأبعاد القانونية والمؤسسية والتنظيمية والإجرائية مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع.

(1) على سبيل البيان، فإن المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بالمغرب تبلغ حوالي 14651714 هكتار تكاد تغطي مختلف جهات المملكة الشريفة، بحيث تشمل 60 إقليمًا وعمالة من أصل 75 إقليمًا وعمالة، وتأتي جهة الشرق في صدارة الجهات الأكثر مساحة بحوالي 4943363 هكتارًا، تليها في المرتبة الثانية جهة درعة - تافيلالت بحوالي 4656083 هكتارًا، وتبقى جهة كلميم واد نون أقل الجهات شمولية لهذا الصنف من الأملاك العقارية بمساحة إجمالية لا تتعدى 10000.00 هكتار تقريبًا، وتنتفع من تلك الأملاك ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4600 جماعة سلالية يمثلها 8000 نائب ونائبة سلالية وهي أراضي يستغل الجزء الكبير منها في النشاط الفلاحي، إذ تمثل حوالي 46.1% من مجموع الأراضي الفلاحية بالمغرب، في حين يبقى الجزء الأخر مخصص للرعي، أو للاستثمار، بنسب قليلة وهي موجهة أساسًا للتنمية الاقتصادية وعلى الخصوص لاستغلال المقالع والمعادن والاستغلال الفلاحي للمساهمة في انجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر أو الاستغلال الغابوي والنباتات العطرية أو الاستغلال لأغراض تجارية أو صناعية أو سياحية، وبذلك أصبحت تشكل في عديد من المناطق المغربية، القاطرة الأساسية لتحقيق النمو، وتوسيع وعاء المراكز الحضرية، والقروية، وتوطيد الاستثمارات، والمشاريع التنموية.

- للمزيد من التفصيل يراجع موقع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على الانترنت.

ومن جهة أخرى، ينبثق من قناعة راسخة بالدور المهم لهذه الأراضي كرسيد عقاري له أدوار تنموية على الصعيد الوطني سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، فغالبية هذه الأراضي تستغل من طرف الجماعات السلالية في مجالات متعددة، وخصوصا منها الرعي والفلاحة والسكن، لكن تدبير هذا الرصيد يواجه عدة إكراهات وإشكالات جد معقدة تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وكذلك تميمها.

وتشكل المنازعات المرتبطة بالعقار، عموما وتلك المرتبطة بأملك الجماعات السلالية على وجه الخصوص، نسبة مهمة من القضايا المعروضة على محاكم المملكة حيث بلغت المنازعات المرتبطة بهذه الأملاك فقط خلال سنة 2019 ما مجموعه 7625 قضية راجئة أمام مختف محاكم المملكة.

وترجع كثرة هذه المنازعات لعدة عوامل، من بينها ما هو مرتبط بطبيعة البنية العقارية السائدة في المغرب، ومنها ما هو مرتبط بأهمية العقار في وجدانية المواطن المغربي، علما أن الحيز الكبير من الدعاوى المقدمة أمام المحاكم، والتي تتعلق بأملك الجماعات السلالية، تقدم في إطار الدعوى العمومية بمناسبة المتابعة من أجل الاعتداءات التي ترمي إلى انتزاع حيازتها أو تخريبها أو إتلاف حدودها، أو إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عنها، أو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت، أو منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري المتعلق بأملك الجماعات السلالية بأي وسيلة، وعرقلة تنفيذ عقود التفويت والكرأ والمبادلة المنصبة على تلك الأملاك متى تم إبرامها بطريقة قانونية، والتي قد يرتكبها الأغيار أو تكون أحيانا بمساهمة ومشاركة من نوابها أو الأعضاء المنتمين لها.

ولحماية الأملاك العقارية الجماعية من أي اعتداء يستهدف الترامي عليها أو تخريبها أو تعييبها أو إتلافها، أورد المشرع مجموعة من النصوص

والمقتضيات الزجرية في القانون رقم 62.17 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على أملاك الجماعات السلالية وتديير أملاكها⁽¹⁾، ومجموعة القانون الجنائي وفي نصوص خاصة.

ويمكن حصر الحماية الجنائية للأملاك الجماعات السلالية في ضوء مقتضيات القانون رقم 62.17 بالنظر لصفة مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون بين الأفعال التالية :

- أفعال يرتكها الأعضاء المنتمون للجماعة السلالية، وتناولها المشرع في المادة 34⁽²⁾ من القانون رقم 62.17 ؛

- وأفعال يرتكها الأجانب عن الجماعة السلالية، تم تنظيمها ضمن المادة 35 من ذات القانون⁽³⁾ ؛

(1) القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتديير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.15 الصادر في 7 ذي الحجة الموافق ل 9 غشت 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 الموافق ل 26 غشت 2019، ص، 5887.

(2) تنص مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 62.17 على ما يلي: «دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 إلى 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالي: - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأي وسيلة :

- الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني ؛

- عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي ؛
- عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعات السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.»

(3) تنص مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 62.17 على ما يلي: «دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.»

- وأفعال يرتكبها الأغيار وأعضاء الجماعة السلالية أو نوابها على حد سواء، وتمت الإشارة إليهما في المادة 36 من القانون أعلاه⁽¹⁾.

وذلك فضلا عن بعض الجرائم الأخرى التي ورد التنصيص عليها في نصوص قانونية أخرى⁽²⁾ من قبيل المادة 70 من القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير⁽³⁾.

وعموما يمكن حصر أوصاف الجرائم الأكثر شيوعا التي تكون أملاك الجماعات السلالية محلا لها في الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية بوصفها القانونيين المتمثلان في الترامي والاحتلال، وجنحة تفويت أملاك عقارية أو حقوق انتفاع غير قابلة للتفويت، وجنحة إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية، ومنع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري المتعلق بأملاك الجماعات السلالية بأي وسيلة وعرقلة تنفيذ عقود التفويت

(1) تنص مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 على ما يلي: «دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 1000 درهم إلى 100000 درهم:

- كل من قام أو شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،
- كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقارات تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.»

(2) هناك عدة جرائم ورد النص عليها في مجموعة القانون الجنائي بصيغة عامة يجعلها تشمل أراضي الجماعات السلالية، ومنها مقتضيات الفصلين 580 و581 المتعلقين بجرائم التخريب والتعيب والإتلاف، والفصل 616 المتعلق بنقل أو إزالة الأنصاب أو العلامات المتعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة.

(3) تقضي الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 12.66 على أنه: «غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.»

والكراء والمبادلة المنصبه على تلك الأملاك متى تم إبرامها بطريفة قانونية، وأخيرا البناء فوق أراضي الجماعات السلالية.

ولإعطاء فكرة عن مظاهر الحماية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية الجديدة، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين : نتناول في المبحث الأول جرائم الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية والجرائم المتعلقة بالوثائق المنصبه علمها، وفي المبحث الثاني الجرائم المتعلقة بالتعمير وعرقلة عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.

المبحث الأول جرائم الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية والجرائم المتعلقة بالوثائق المنصبة عليها

تعتبر جرائم الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية بوصفها القانونيين : الترامي والاحتلال، وجنحة تفويت أملاك عقارية أو حقوق انتفاع غير قابلة للتفويت وجنحة إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية من أكثر الجرائم شيوعا التي تنصب على أملاك الجماعات السلالية.

ولدراسة هذين النوعين من الجرائم، سنخصص المطلب الأول لجرائم الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية، على أن نتناول في المطلب الثاني الجرائم المتعلقة بالوثائق المنصبة على هذه الأملاك.

المطلب الأول: جرائم الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية

تشمل جرائم الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية جنحتان أساسيتان هما: الترامي على أملاك الجماعات السلالية، وكذا الترامي على حصة أحد أعضاء الجماعات السلالية، اللتين تعتبران من أهم مظاهر الاعتداء التي تطل أراضي الجماعات السلالية أو المنتفعين منها، والتي نظمها المشرع المغربي في المادتين 34 و35 من القانون رقم 62.17.

ويرتبط بتنظيم المشرع لهذه الجرائم في المادتين 34 و35 من القانون رقم 62.17، إشكالات تتعلق بالإذن بالتقاضي في جنحة الترامي واحتلال العقار الجماعي، وكذا سلطة المحكمة الزجرية في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

لذلك سنعمد على مقارنة هذا المطلب، من خلال تقسيمه إلى ثلاث فقرات، نتناول في الفقرة الأولى جنحة الترامي أو احتلال أراضي الجماعات

السلالية، ونخصص الفقرة الثانية لإشكالية الإذن بالتقاضي بخصوص هذه الجنحة، بينما ندرس في الفقرة الثالثة إشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في هذه الأراضي.

الفقرة الأولى: جنحة الترامي أو احتلال أراضي الجماعات السلالية

يعتبر تنظيم المشرع لهذه الجريمة من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 62.17، إذ لم يكن ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها⁽¹⁾ ينص على جرائم الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية، سواء من طرف الأغيار، أو من طرف أعضاء الجماعات السلالية نفسها.

ولإعطاء فكرة عن تطور التنظيم التشريعي لهذه الجنحة في هذه الأراضي، سنتطرق أولاً وبإيجاز إلى الوضعية في إطار ظهير 27 أبريل 1919، ثم ثانياً إلى المستجدات التي جاء بها القانون رقم 62.17.

أولاً: الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية في إطار ظهير 27

أبريل 1919

اقتصرت الحماية الجنائية للأملاك الجماعات السلالية من الاعتداء عليها، في إطار ظهير 27 أبريل 1919، على التدابير التي تتخذها جماعة النواب في باب تنفيذ مقررات الانتفاع الصادرة عنها، أو مقررات مجلس الوصاية، دون باقي أوصاف الاعتداء التي تطل الملك الجماعي، حيث كانت الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من الظهير أعلاه تنص على أن «كل تعرض على تدبير التنفيذ التي تتخذها (جماعة النواب) يعاقب عنه بالسجن لمدة تراوح بين شهر وثلاثة

(1) ظهير شريف مؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 329 بتاريخ 18 غشت 1919، ص، 410.

أشهر وبغرامة 120 إلى 500 درهم أو بإحدى العقوبات فقط بصرف النظر على العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان».

وقد اختلف القضاء حول ما إذا كان هناك تعارض بين مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 أعلاه، ومقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي⁽¹⁾؟ ومدى إمكانية تطبيق الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي على أراضي الجماعات السلالية موضوع اعتداء مادي؟

وأمام اختلاف توجهات محاكم الموضوع بشأن تطبيق مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي من عدمه، تولت محكمة النقض منذ سنة 2011 الحسم في هذه الإشكالية من خلال الانتهاء إلى القول إن الاختصاص في جرائم انتزاع عقار من حيازة الغير في أراضي الجماعات السلالية ينعقد للقضاء الزجري، لا لجماعة النواب أو مجلس الوصاية في حالة انتزاع الحيازة العقارية لأرض جماعية من طرف أي شخص آخر، حتى ولو كان هذا الأخير ينتمي لنفس الجماعة، ومن ثم تطبق على النزاع مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، وهو ما ذهبت إليه في قرار حديث صادر عنها ورد في تعليقاته ما يلي: «وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم الابتدائي، وقضت بعدم قبول المتابعة، بعلّة أن النزاع ينصب على أرض جماعية تخضع لمسطرة خاصة منصوص عليها في ظهير 27 أبريل 1919 الذي يبقى نصا خاصا يقدم من حيث التطبيق على النص العام، وهو الفصل 570 من القانون الجنائي، في حين أن الفصل المذكور، بخلاف ما أورده القرار المطعون فيه، يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين ومجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية، وأن موضوع القضية لا يتعلق بقسمة الانتفاع بأرض جماعية، وإنما بانتزاع الحيازة المادية

(1) الظهير الشريف رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962 منشور بالجريدة الرسمية عدد 264 مكرر بتاريخ 1383/12 الموافق 5 يونيو 1963.

والفعلية الذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ولو كان المعتدي من أعضاء نفس الجماعة، وتكون بقضائها على النحو المذكور قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال»⁽¹⁾.

وبخصوص الاعتداء الذي قد يطل أملاك الجماعات السلالية من طرف أعضاء الجماعة السلالية نفسها، ذهبت محكمة النقض في أحد

(1) قرار محكمة النقض عدد 6/201 صادر بتاريخ 2017/02/08 في الملف الجنعي عدد 15/81128/29، غير منشور.

وأیضا القرار عدد 6/197 الصادر بتاريخ 2017/2/8 في الملف الجنعي عدد 15/16585، غير منشور، والقرار عدد 6/2019 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف الجنعي عدد 15/2759/2758، غير منشور. انظر في نفس التوجه القضائي قرار عدد 231 الصادر بتاريخ 2011/05/31 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 9، السنة 2012، ص، 71. والذي جاء فيه ما يلي: «مادام النزاع لا يتعلق بمن هو الأحق بالانتفاع من الأرض الجماعية والذي يرجع اختصاص البت فيه إلى مجلس الوصاية. بل يتعلق بانتزاع الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها، فإن اختصاص البت في النزاع يعود للمحكمة وتحديد المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة». وفي نفس المنحى جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: «حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما قضت بعدم قبول المتابعة بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتبرت أن جريمة انتزاع حيازة عقار جماعي من يد الغير تخضع للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 27 أبريل 1919 باعتباره نصا خاصا يقدم من حيث تطبيقه على الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يعتبر نصا عاما، وأنه تبعاً لذلك فإن المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي الجماعية من أجل استغلالها بين أعضائها تعرض على مجلس الوصاية الذي تعتبر مقرراته غير قابلة للتعقيب من طرف المحاكم طبقاً للفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، إلا في حالة التعرض على المقرر المذكور حيث يعاقب عنه بمقتضى قانون خاص، الأمر الذي يجعل المتابعة على حالتها معيبة شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبولها. في حين أن الفصل الرابع من ظهير 1919/04/17 المعدل بظهير 1963/02/06 يتعلق بالتعرض على تدبير أمرت به جمعية المندوبين بخصوص توزيع أراضي الجموع وأن الأشخاص فيما بينهم المستفيدين من هذا التوزيع تحى حيازتهم، وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائياً، وإن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض، تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، اعتباراً للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقفية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها، وأن المحكمة حينما اعتبرت أن ظهير 1919/04/27 هو الواجب التطبيق بدل الفصل 570 من القانون الجنائي وأن المتابعة معيبة وقضت بعدم قبولها، تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال» - قرار محكمة النقض عدد 6/931 الصادر بتاريخ 2016/5/4، في الملف الجنعي عدد 2015/225، غير منشور.

القرارات الصادرة عنها إلى ما يلي: «حيث يتجلى من تعليقات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له، حينما قضت بعدم الاختصاص بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على أن كلا من المطلوبين في النقض والمشتكي أدلى بما يفيد أنه هو صاحب الحق في استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع، واعتبرت أن الحسم في النزاع المعروض عليها لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وإنما ينعقد الاختصاص فيه لجماعة النواب ومجلس الوصاية طبقاً لظهير 1919/04/27؛ في حين أن الفصل 4 من هذا الظهير يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل جمعية المندوبين على أفراد الجماعة، كما يتعلق نفس الفصل بالتعرض على تدبير أمرت به جمعية المندوبين المذكورة، وأن الأشخاص فيما بينهم المستفيدين من هذا التوزيع تحى حيازتهم، وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائياً، وإن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض، تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، اعتباراً للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقفية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري، وأنه كان على المحكمة مناقشة الشواهد الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلي الطرفين، وكذا إفادة كافة الشهود للتأكد من الحيازة المادية التي يحتملها الفصل 570 من القانون الجنائي، وأنها حينما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه وعرضته للنقض»⁽¹⁾.

(1) قرار محكمة النقض عدد 711 صادر بتاريخ 2011/05/25 في الملف عدد 2010/6/6/4917، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، السلسلة 2، الجزء 8، السنة 2011، ص، 25 ما يلها. انظر في نفس التوجه القضائي قرار عدد 231 الصادر بتاريخ 2011/05/31 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 9، السنة 2012، ص، 71، والذي جاء فيه ما يلي: «مادام النزاع لا يتعلق بمن هو الأحق بالانتفاع من الأرض الجماعية والذي يرجع اختصاص البت فيه إلى مجلس الوصاية. بل يتعلق بانتزاع الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها، فإن اختصاص البت في النزاع يعود للمحكمة وتحديد المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة».

ثانيا: جرائم الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية في القانون رقم

62.17

نصت المادة 35 من القانون رقم 62.17 على ما يلي : «دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 20000.00 درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.»

إن المتأمل في مقتضيات هذه المادة، يتلمس الرغبة الأكيدة للمشرع في التصدي لظاهرة الاعتداء على أملاك الجماعات السلالية واحتلالها، سواء من طرف الأغيار، أو من طرف أعضاء الجماعة السلالية نفسها، بدليل استعمال المشرع لمصطلح "كل" الذي يفيد العموم، من منطلق أن عموم اللفظ يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيد.

وتتخذ لجنة الترامي أو احتلال أراضي الجماعات السلالية في الغالب صورتين اثنتين : أولهما أن يكون المشتكى به من أعضاء الجماعة السلالية، والجهة المشتكية هي الجماعة السلالية : وثانيهما أن تكون الجهة المشتكية هي الجماعة السلالية، والمشتكى به أجنبيا عن أفرادها⁽¹⁾، إلا أنها في كلتا الحالتين تتطلب توفر عناصرها التكوينية.

1 - العناصر التكوينية لجنة الترامي أو احتلال أراضي الجماعات السلالية

يمكن استخلاص العناصر التكوينية لجنة الترامي أو احتلال أراضي

(1) شكير الفتوح، جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصبة على الأراضي الجماعية بين التشريع والقضاء، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، السنة التاسعة والخمسون، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 166 سنة 2016، ص، 103.

الجماعات السلالية انطلاقاً من مقتضيات المادتين 34 و35 من القانون رقم 17.62 والتي تتمثل في ما يلي :

أ- فعل الاعتداء، وهو كل فعل يؤدي إلى الاستيلاء المادي على العقار، ووضع اليد عليه بدون إذن مالكنه الجماعة السلالية، أو المنتفع منه من بين أعضاء الجماعة السلالية، ويتجسد بقيام المعتدي بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة بين الجماعة السلالية ومملكها، أو بين عضو الجماعة السلالية ونصيبه من العقار الجماعي المنتفع به.

ب- أن يكون محل الاعتداء عقاراً سلالياً، أو حصة أو نصيب أحد أعضاء الجماعة السلالية، ومن ثم لا يعد فعل الترامي أو الاحتلال قائماً، متى كان محله منقولاً.

ويشمل العقار، حسب المادة السادسة من مدونة الحقوق العينية، العقارات بطبيعتها⁽¹⁾، باعتبارها كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته، وكذا العقارات بالتخصيص⁽²⁾، باعتبارها ذلك المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصداً لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة

ج- أن يكون العقار في ملكية الجماعة، أو في حيازة أحد أعضائها المنتفعين منه بموجب مقرر للجماعة النيابية، وذلك بصرف النظر عن الاستغلال الفعلي والمادي من عدمه، وهو ما يتطلب أن يكون العضو الذي تم الاعتداء على نصيبه قد بت المجلس النيابي في أحقيته في أرض النزاع؛ أو أن الجماعة تتصرف في الأرض موضوع

(1) تنص المادة السادسة من مدونة الحقوق العينية على ما يلي: «العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته».

(2) تنص المادة السابعة من مدونة الحقوق على أنه: «العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصداً لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة».

النزاع، وأن المشتكى به قد ترامى عليها⁽¹⁾، لأنه قد يكون المشتكى به عضوا بالجماعة ويستفيد من الأرض كغيره من الأعضاء.

وتعد جريمة الترامي أو احتلال الملك الجماعي، أو حصة نصيب من أعضاء الجماعة السلالية بالوصف المذكور أعلاه، من حيث طبيعتها القانونية، جريمة فورية تتحقق بالاعتداء على عقار الجماعة السلالية، أو حصة أو نصيب أحد أعضائها بدون موجب قانوني، وهي ترتكب في مدة من الزمن، وتنتهي بوقوع الفعل الذي يتحقق بأي نشاط يظهر فيه الجاني في مظهر واضح اليد، والحكم فيها يكتسب حجيته بالنسبة إلى الجريمة التي قام بها المتهم، فلا يجوز متابعتها مرة ثانية عن نفس الجريمة، وإن استمرت آثارها بعد الحكم الصادر في حقه، على اعتبار أن هذه الآثار لا تشكل جريمة مستقلة⁽²⁾. وينعقد الاختصاص للنيابة العامة لحماية من آلت إليه الحيازة بعد الحكم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بناء على المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.

والملاحظ أن المشرع المغربي خفف من شروط أعمال الحماية الجنائية للعقار السلالية أو لحصة أحد أعضاء الجماعة، على خلاف الوضع القانوني الذي ينظمه في الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي من خلسة وتدليس وباقي العناصر المقررة في ذات الفصل⁽³⁾، لكن إذا كانت مقتضيات المادتين 34 و35 من القانون رقم 62.17 تخصصان الأراضي السلالية، وكذا حصص

(1) جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش أن: «الحكم الذي قضى بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن يبت المجلس الجماعي حول أحقيته في أرض النزاع هو حكم غير مؤسس» قرار عدد 1994 صادر بتاريخ 1998/09/23 في الملف عدد 98/1513 غير منشور.

(2) قرار محكمة النقض عدد 1722 صادر بتاريخ 2010/10/20 في الملف عدد 2010/6/6/1391، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، السلسلة 2، الجزء 8، السنة 2011، ص، 20 و21.

(3) انظر للاطلاع على عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وفق الفصل 570 من القانون الجنائي: - أحمد بن عبد السلام الساهي، النظام القانوني الجديد لأملك الجماعات السلالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص، 356 وما يلها.

المنتفعين منها من أعضائها، فإنه عندما يتعلق الأمر بالفصل في النزاع، فإن ذلك يتطلب بحثاً دقيقاً من طرف النيابة العامة أو قضاء الحكم، للحسم بداية في طبيعة الأرض موضوع الحماية، أو نصيب المنتفع، وهو أمر يقتضي بداية الإلمام بخصوصيات المنازعات المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية، خاصة ما يتعلق منها بالإثبات بحسب ما إذا تعلق الأمر بعقار في ملكية الجماعة، أو بعقار في حيازة أحد أعضائها.

ويتعين على الجماعة السلالية المعنية إثبات صفتها في التقاضي أولاً، وذلك بالإدلاء بما يثبت إدراج اسمها ضمن اللوائح المعدة من طرف عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد بنفوذها طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 62.17. ويجب أيضاً إثبات ملكيتها للعقار محل الاعتداء، وكيفية ذلك، إذا لم يكن العقار محفظاً أو محددًا إدارياً، أن تثبت صبغته الجماعية، لأن حيازتها للأرض مفترضة.

أما إذا تعلق الأمر بعضو من أعضاء الجماعة السلالية، فيتعين عليه إثبات صفته في الانتماء إلى الجماعة السلالية المعنية عن طريق الإدلاء بلائحة ذوي الحقوق المنشورة بالجريدة الرسمية، وفي حالة عدم إعداد هذه اللائحة على النحو المقرر قانوناً، فيمكنه إثبات صفته كعضو في هذه الجماعة إما بإدلائه بإشهاد صادر عن نائب الجماعة السلالية، أو بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تمنح بناء على إفادة نائب الجماعة.

ويتعين عليه بعد ذلك إثبات صفته في الانتفاع بالقطعة الجماعية، وذلك بموجب مقرر للجماعة النيابة، وذلك بصرف النظر عن الاستغلال الفعلي من عدمه.

2 - صور الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية

يمكن تقسيم صور الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية وفق ما تضمنته المادة 35 إلى صورتين :

أ- الصورة الأولى : حالة كون الجماعة هي المشتكية والمشتكى به من أعضاء الجماعة السلالية

يفترض التجسيد العملي لهذه الصورة أن تقوم الجماعة النيابية⁽¹⁾ بتوزيع الانتفاع بين ذوي الحقوق⁽²⁾، مع الإبقاء على بعض البقع خارج عملية التوزيع، حيث يتم استغلالها إما في الرعي، أو كمقبرة لدفن الأموات، أو إقامة صلاة العيد، أو حريما جماعيا للمناسبات، وبعد ذلك يقوم أحد الأفراد من نفس الجماعة بالترامي على جزء من البقع التي بقيت خارج التوزيع، أو احتلالها بشكل كامل. فهل في هذه الحالة، يكون من حق الجماعة السلالية أن تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة تتعلق بالترامي واحتلال الملك الجماعي ؟

(1) تتضمن مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدير أملاكها مستجدات جوهرية تخص تعيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، فضلا عن أحكام تنظم تلك الجماعات وتحدد اختصاصات نوابها وكيفية تدبير مواردها المالية وأجهزة الوصاية الإدارية عليها، من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، كما تولى نفس القانون تنظيم كيفية استغلال أملاك الجماعات السلالية بما يضمن توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية للذكور والإناث تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين طبقا لأحكام دستور المملكة.

وفي هذا السياق تم نشر المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 الموافق ل 2020/01/09 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدير أملاكها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 بتاريخ 20 يناير 2020، ص، 321.

وبناء على ذلك تم استبدال اصطلاح « الجماعة النيابية » باصطلاح «نواب الجماعة السلالية».

(2) تم استبدال اصطلاح مفهوم « ذوي الحقوق » بإصلاح أعضاء الجماعة السلالية بموجب القانون رقم 62.17، مع الاحتفاظ بهذا الإصلاح في الظهير الشريف رقم 1-69-30 صادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق ل 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 الموافق ل 29 يوليوز 1969، ص، 2960، كما وقع تغييره وتممه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 لصادر بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل 9 غشت 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، ص، 5887.

لقد ظلت هذه الصورة محل خلاف قضائي، بين مؤيد للجوء الجماعة السلالية إلى الطريق الزجرية لحماية ممتلكاتها عن طريق نوابها، وذلك من منطلق أن حيازة الجماعة السلالية للأرض الجماعية هي افتراض ولا تحتاج إلى إثبات، وبين معارض لذلك، وهو الأمر الذي تولت محكمة النقض حسمه في العديد من القرارات الصادرة عنها، غير أنها أوقفت ذلك على ضرورة حصول نائب الجماعة السلالية على إذن بالتقاضي من طرف الوصي، معللة قرارها بما يلي: «وحيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن موضوع النزاع ينصب على أرض تابعة للجماعتين السلاليتين القصر الكبير وقصر أيت اسعيد اعمر، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن هناك شكاية مقدمة بواسطة مندوب أو مندوبين ممثلين للجماعتين المذكورتين، بعد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، علما أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الجنائي والمدني، وبالتالي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون التأكد من وجود ما ذكر، قد خرقت الظهير أعلاه، وأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض»⁽¹⁾.

أوجب المشرع، رغبة منه في تكريس الحماية الخاصة لأراضي الجماعات السلالية، على أعضاء الجماعات السلالية الانضباط لقرارات الجماعة النيابة في باب توزيع الانتفاع من الملك الجماعي، وعدم الترامي على أي جزء من الملك الجماعي أو احتلاله دون موجب قانوني، وهو الحصول على مقرر انتفاع من جماعة النواب المكلفة بتدبير الملك الجماعي.

(1) قرار محكمة النقض عدد 6/1148 صادر بتاريخ 2014/07/06 في الملف الجنحي عدد 2013/6/6/17917، غير منشور.

ب- الصورة الثانية : حالة كون المشتكي والمشتكى به من ذوي حقوق

الجماعة السلالية

تعتمد الجماعات السلالية عند كل ضرورة إلى إجراء تقسيم للانتفاع بين أعضائها للأرض الجماعية بحسب الأعراف المحلية، ووفقا لتعليمات سلطة الوصاية، ويكون هذا التقسيم على وجه الانتفاع. وتضع حدودا بين الأنصبة، وتعين حدود نصيب كل واحدة من العائلات المستفيدة بواسطة علامة متعارف عليها كالحبل، أو الأحجار⁽¹⁾ مثلا حتى يتمكن كل رب عائلة من ضبط حدود القطعة الأرضية الجماعية التي يتعين عليه استغلالها والانتفاع بها⁽²⁾.

وليس من الضروري أن تكون هذه الحدود فاصلة بين كل واحد من أرباب العائلات المستفيدة من قطعة أرضية جماعية آلت إليه عن طريق القسمة وعلى وجه الانتفاع، وإنما قد تكون هذه الحدود موضوعة ومثبتة لتكون علامات فاصلة بين العقارات المختلفة، حيث قد تكون فاصلة بين أراضي جماعية وملك الخواص، أو الأملاك العامة، أو الحبسية، أو ملك جماعة سلالية أخرى.

وتنص المادة 34 من القانون رقم 62.17 على ما يلي: «دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 إلى 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية :

(1) عاقب المشرع في الفصل 606 من مجموعة القانون الجنائي كل : 'من ردم كلاً أو جزءاً من خندق أو أتلف كلاً أو جزءاً من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافاً، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».

وتستفيد أراضي الجماعات السلالية من هذه الحماية بالنظر للصيغة العامة التي ورد بها النص على العقارات، كما أن تقسيم الأنصبة بين أعضاء الجماعة السلالية في إطار قسمة الانتفاع يتم ترسيمه كما أشرنا بواسطة علامات يتم وضعها للتمييز بين الحصص وتفرقة القطع بعضها عن بعض.

(2) انظر محمد بلحاج الفحصي، المقتضيات الإجرائية والموضوعية لحماية أراضي الجماعات السلالية، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد 4، السنة 2017، ص 28.

-؛

- الترامي على أملاك الجماعات السلالية، أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني؛.....»

وتفترض هذه الحالة أن يكون كل من المشتكي والمشتكى به من ذوي الحقوق في نفس الجماعة السلالية، ويكون العقار المتنازع عليه عائدا لنفس الجماعة أيضا، وهنا يتعين لكي تتحقق الجريمة أن يكون المشتكي منتفعا بالعقار موضوع النزاع، وأن يستمد وجوده القانوني من الجماعة السلالية التي تسلمه العقار للانتفاع به واستغلاله، ويتعين على المشتكي أن يثبت هذه الواقعة، إما عن طريق الإدلاء بإشهاد صادر عن نائب الجماعة السلالية، أو بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية، تمنح له بناء على إفادة نائب الجماعة، أو عن طريق حضور هذا الأخير شخصا أمام هيئة المحكمة والإدلاء بشهادته في الموضوع، فإذا ثبت انتفاع المشتكي بالعقار موضوع النزاع بأحد الوسائل المذكورة، وثبت اعتداء المشتكى به على هذا النصيب أو الحصة، فإن التهمة تكون قائمة في حق هذا الأخير، ويتعين إدانته من أجلها.

وعلى الرغم من وضوح هذه الصورة وبساطتها، فإنه عادة ما يطرح بشأنها إشكال أكثر تعقيدا عندما يدلي كل من المشتكي والمشتكى به بمقرر للانتفاع من المجلس النيابي، ويكون أحدهما فقط حائزا للعقار بشكل فعلي، فهل في هذه الحالة يتعين التصريح ببراءة المتهم، لأن مسألة توزيع الانتفاع ما تزال محل نزاع بين الطرفين مع المجلس النيابي؟ أم يتعين التعامل مع النازلة في إطار مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي التي تحمي الحائز وواضع اليد على العقار؟

جوابا على هذا الإشكال، فإن محكمة النقض سبق لها أن أكدت في أحد قراراتها أن الحيازة التي يحميها الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي هي الحيازة المادية، سواء اقترنت بالحيازة القانونية أم لم تقترن بها، وأن صاحب

هذه الحيازة له الصفة للتدخل قضائياً من أجل حمايتها، ومما جاء في حيثيات هذا القرار أنه : «حيث يتجلى من حيثيات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له حينما قضت بعدم الاختصاص بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقص من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على أن كلا من المطلوبين في النقص والمشتكي أدلى بما يفيد أنه هو صاحب الحق في استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع، واعتبرت أن الحسم في النزاع المعروض عليها لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وإنما يعقد الاختصاص فيه لجماعة النواب ومجلس الوصاية طبقاً لظهير 1919/04/27. في حين أن الفصل 4 من هذا الظهير يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل جمعية المندوبين على أفراد الجماعة، كما يتعلق نفس الفصل بالتعرض على تدبير أمرت به جمعية المندوبين المذكورة، وأن الأشخاص فيما بينهم المستفيدين من هذا التوزيع تحى حيازتهم، وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائياً، وإن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض، تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، اعتباراً للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقفية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الجزري، وأنه كان على المحكمة مناقشة الشواهد الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلي الطرفين، وكذا إفادة كافة الشهود للتأكد من الحيازة المادية التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي، وأنها حينما قضت على النحو المذكور، تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه، وعرضته للنقض»⁽¹⁾.

(1) قرار محكمة النقض عدد 711 صادر بتاريخ 2011/05/25 في الملف عدد 2010/6/6/4917، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، السلسلة 2، الجزء 8، السنة 2011، ص، 25 ما يليها.

- أنظر في نفس التوجه القضائي قرار عدد 231 الصادر بتاريخ 2011/05/31 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 9، السنة 2012، ص، 71، والذي جاء فيه ما يلي: «مادام النزاع لا يتعلق بمن هو الأحق بالانتفاع من الأرض الجماعية والذي يرجع اختصاص البت فيه إلى مجلس

ومما تجدر الإشارة إليه، أن رئاسة النيابة عملت على إعداد دورية في الموضوع تحت عدد 52 س/ر ن ع بتاريخ 2019/12/05 من أجل توحيد العمل بين النيابة العامة في كيفية التعامل مع مقتضيات القانون الجديد حيث ورد فيها ما يلي: «خلافًا للأصل العام الذي يجعل الاعتداءات على الأملاك العقارية خاضعة لأحكام الفصل 570 من القانون الجنائي في إطار جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، فإن الاعتداء أو احتلال عقار تابع لجماعة سلالية من قبل أحد الأغيار عن هذه الجماعة يشكل جريمة مستقلة واردة في المادة 35 من القانون رقم 62.17».

الفقرة الثانية: إشكالية الإذن بالتقاضي في جنحة الاعتداء على أراضي الجماعات السلالية أو نصيب أحد أعضائها

اختلف القضاء في مدى إلزامية الإدلاء بالإذن بالتقاضي⁽¹⁾ من عدمه في الدعاوى العمومية، وخصوصًا تلك المتعلقة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، فذهب الاتجاه الأول إلى أن تحريك المتابعة بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والتي إذا كانت تكون بالكيفية المتبعة عادة في تحريك جميع الدعاوى العمومية الأخرى، كرفع شكاية انتزاع العقار إلى النيابة العامة المختصة، من طرف الجماعة أو المنتفع من العقار السلالي وهي تقوم بإجراءات البحث بواسطة ضباط الشرطة القضائية، وإما عن طريق تقديمها للشرطة القضائية مباشرة، أو عن طريق توجيه شكاية مباشرة للمحكمة للنظر فيها طبقا لما هو

الوصاية. بل يتعلق بانتزاع الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها، فإن اختصاص البت في النزاع يعود للمحكمة وتحديد المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة».

(1) لم يعرف المشرع الإذن بالتقاضي في منازعات الجماعات السلالية في القانون رقم 62.17 أو في غيره من القوانين، غير أنه يمكن القول من خلال ما جاء في النصوص القانونية والدورية الوزارية عدد 4585 بتاريخ 4 مارس 2020 بشأن تدبير ملفات النزاعات القضائية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية بأنه وثيقة يسلمها وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الوصاية المركزي لنائب أو نواب الجماعة السلالية من أجل إقامة الدعوى للدفاع عن مصالح الجماعة السلالية التي يمثلونها.

متبع عند البت في الشكايات المباشرة⁽¹⁾، فإن قانون المسطرة الجنائية لا يلزم مقدم الشكاية بانتزاع عقار بضرورة الحصول مسبقا على الإذن بالترافع من الجماعة المعنية، وبالتالي يتعين قبول الشكايات التي يقدمها نواب الجماعات السلالية من أجل الترامي على العقارات الجماعية أو على نصيب أحد أعضائها المنتفعين من العقار السلالي، من دون مطالبتهم بالإدلاء بقرار التعيين والإذن بالتقاضي، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض أن: «وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة... بعلّة أنه لا يجوز تقديم شكاية بخصوص انتزاع عقار نيابة عن الجماعة السلالية إلا من الشخص المعين حصرا نائبا عنها، والحاصل شخصا على الإذن بالترافع من طرف سلطة الوصاية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الشكاية قدمت بعد حصول المشتكي على الإذن بالتقاضي المنصوص عليه الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06، وبالتالي فإن المشتكي تقدم بشكايته قبل حصوله على الإذن بالترافع، والحال أن الإذن بالترافع المنصوص عليه في الفصل المذكور يخضع لقانون خاص غايته اطلاع الجهة الوصية التي لا تجيز للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي أو بواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور، ولا يعد شرطا لتحريك الدعوى العمومية التي تبقى للنيابة العامة السلطة الكاملة في إقامتها إلا ما استثنى بنص القانون، ويمكن الإدلاء به قبل صدور الحكم ولو في المرحلة الاستئنافية، وعند الإدلاء به تتحقق الغاية المذكورة، وتبقى معه متابعة النيابة العامة صحيحة من الناحية القانونية، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أساءت فهم الفصل المذكور، وأضفت على قرارها

(1) عبد العلي العبودي، الحيازة فقها وقضاء المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996،

فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض والإبرام»⁽¹⁾.

أما الاتجاه الثاني، فذهب إلى أن محاكم الموضوع ملزمة بالتحقق من صفة نائب الجماعة السلالية وتوفره على الإذن بالتقاضي أثناء تقديمه للشكاية أمام النيابة العامة، وإلا فإن المتابعة المسطرة خلافا لتلك الشكليات تبقى مختلفة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها، فقد جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/07/06 ما يلي: «وحيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن موضوع النزاع ينصب على أرض تابعة للجماعتين السلاليتين القصر الكبير وقصر أيت اسعيد اعمر وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف مما يفيد أن هناك شكاية مقدمة بواسطة مندوب أو مندوبين ممثلين للجماعتين المذكورتين بعد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، علما أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت بصيغة عامة تشمل الدعيين المدنية والعمومية بشقهما الجنائي والمدني، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون التأكد من وجود ما ذكر قد خرقت الظهير أعلاه وأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض»⁽²⁾.

(1) القرار عدد 679 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2018 في الملف الجنعي بعد الضم عدد 16250 و16251/12/6/2016، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الجنائية، العدد 38، ص. 86؛ وجاء في قرار محكمة النقض أن: «للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية للنيابة العامة بشأن الترامي على أراضيها ولا ضرورة لحصولها على إذن من مجلس الوصاية قبل ذلك على غرار الإذن المتطلب لإقامة أو تأييد الدعوى العقارية قصد المحافظة على مصالحها. قرار أورده أحمد بن عبد السلام الساخي، النظام القانوني الجديد لأملك الجماعات السلالية، المرجع السابق.

(2) قرار محكمة النقض عدد 6/1148 صادر بتاريخ 2014/07/06 في الملف الجنعي عدد 2013/6/6/17917، غير منشور.

وجاء في قرار آخر: «إنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1963/02/6 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية فإنه لا يمكن للجماعات أن تقيم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن الوصي بواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتأكد مما إذا كان المطلوبون في النقض مندوبين عن جماعتهم طبقا للقانون ويتوفرون على الترخيص من السلطة الوصية لرفع الشكاية ضد الطاعن أم لا، مما تكون معه المحكمة

ونعتقد أنه يتعين من جهة التمييز بين ما إذا كان المترامي عضواً في الجماعة السلالية المعنية أم أجنبياً عنها، فإذا وقع الترامي من أحد الأعضاء على ملك الجماعة السلالية أو على نصيب أو حصة أحد أعضائها، فإن الجهة المختصة للنظر في النازلة هي جماعة النواب طبقاً للمسطرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 62.17، حيث إن من بين التزامات أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، ولا سيما الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية⁽¹⁾، وأنه في حالة قيامه بذلك، توجه له السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذاراً كتابياً بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له، وإذا لم يمثل المعني بالأمر لهذا الإنذار، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر، عند الاقتضاء، مقررًا معللاً بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررًا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية⁽²⁾.

أما إذا كان المترامي أجنبياً عن الجماعة السلالية، أو كان أحد أعضائها وقررت جماعة النواب متابعته جنائياً، فإنه نظراً لأن المشرع في القانون رقم 62.17 لم يحصر نطاق الإذن بالتقاضي في دعاوى معينة، وإنما وردت عبارة

قد خرقت مقتضيات الظهير المذكور ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه». قرار محكمة النقض عدد 6/1370 صادر بتاريخ 2015/11/30 في الملف الجنحي عدد 2014/2618، أورده أحمد بن عبد السلام الساهي، النظام القانوني الجديد للأملاك الجماعات السلالية. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2020.

(1) المادة 7 من القانون رقم 62.17.

(2) المادة 8 من القانون رقم 62.17.

«جميع الدعاوى» عامة دون تخصيص، ونظراً لأن لفظ العقار المنصوص عليه في الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي جاء عاماً يتعلق بجميع أنواع العقارات، سواء كانت ملكاً خاصاً أو جماعياً، وأن هذا المقتضى التشريعي ورد ضمن الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول من القانون أعلاه، ومعلوم أن الأحكام العامة تسري على باقي مقتضيات القانون ما لم يتم تخصيص أي مقتضى منها بأوضاع قانونية خاصة، وترتيباً على ذلك، يكون الإذن بالتقاضي كإجراء مسطري يهم جميع الدعاوى التي تباشرها الجماعات السلالية لحماية ممتلكاتها، ومنها تلك التي ترمي إلى رد مظاهر الترامي والاحتلال، وذلك تحت طائلة عدم قبول المتابعة.

والمستفاد بمفهوم المخالفة للمادة الخامسة، أن الإذن بالتقاضي غير لازم لصحة الدعوى العمومية في الحالات التالية :

- إذا أقامها أحد أعضاء الجماعة السلالية لحماية حصته أو نصيبه الذي ينتفع منه، وهو ما سبق لمحكمة النقض أن أقرته في قرار صادر بتاريخ 2010/09/29 والذي جاء في تعليقاته: «حيث إن وجوب الإدلاء بالإذن بالترافع من الجهة الوصية على الأراضي الجماعية يقتضي تقديم الشكاية نيابة عن الجماعة النيابة، وأن الإذن المذكور ليس لازماً في حالة تقديم الشاكي للشكاية أصالة عن نفسه، ولو كانت الأرض في أصلها جماعية، وأن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، إلا أنها لم تبرز عنصر الحيازة على ضوء وثائق الملف وحججه وفق ما قرره المجلس المذكور، وتعدته إلى القول بعدم قبول المتابعة والمطالب المدنية بعلّة عدم الإدلاء بالإذن بالترافع، دون أن تتأكد من أن الشكاية قدمت نيابة عن الجماعة، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً موازياً لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال»⁽¹⁾.

(1) قرار المجلس الأعلى عدد 1552 صادر بتاريخ 2010/09/29 في الملف الجنعي عدد 10/3240-3240 غير منشور.

- في الحالة التي تضع النيابة العامة يدها على الملف، وتثير الدعوى العمومية بناء على تقرير السلطة المحلية التابع لنفوذها الترابي العقار المعتدى عليه بصفتها وصية على الجماعات السلالية، متى تم الترامي على ملكها أو احتلاله دون سند، لارتباط ذلك بسيادة القانون والنظام الذي تتولى حمايته، وأن المادة 5 تخاطب الجماعة السلالية وليس النيابة العامة، وأن هذه الأخيرة لها سلطة تحريك المتابعة ولا يقيدتها في ذلك إلا القانون، وأنه يتعين مراعاة خصوصية الدعوى العمومية وشرعية الإجراءات الجنائية التي تفرض عدم تطبيق أي مقتضى إجرائي يرتبط بإجراءات البحث أو المتابعة أو المحاكمة دون أن يكون منصوص عليه بنص القانون، وأن قانون المسطرة الجنائية لا يتبنى جزاء عدم القبول كجزاء إجرائي عام يطبق عند تخلف شروط الدعوى العمومية على غرار ما هو وارد في قانون المسطرة المدنية⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لأن قواعد المسطرة المدنية هي التي تسري على الدعوى المدنية التابعة، فإن الإذن بالتقاضي يشترط لقبول الجماعات السلالية وانتصابها كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية، ونفس الأمر يقال بخصوص الشكاية المباشرة التي تتقدم بها الجماعة السلالية مباشرة أمام المحكمة لكونها مرتبطة بالانتصاب كطرف مدني من طرف مقدم الشكاية المباشرة⁽²⁾.

(1) عماد المجاوي، إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية، قراءة في المادة 5 من قانون 62.17 المتعلق ب الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدير أملاكها، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 39، فبراير 2022، ص 315.

(2) عماد المجاوي، المرجع السابق، ص 316.

الفقرة الثالثة: إشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في أراضي

الجماعات السلالية

تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسا في الدعوى الجنائية، أوكل إليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية، إقامة الدعوى العمومية وممارستها⁽¹⁾، ما لم يكن القانون قد أسند الاختصاص فيها لجهة أخرى، وهي تتدخل بكيفية تلقائية، كلما بلغ إلى علمها خبر ارتكاب جريمة، كيفما كان نوعها وطبيعتها، ما لم يقرر المشرع شرطا أو قييدا لذلك، وذلك للقيام بالأبحاث اللازمة، وترتيب الأثر القانوني المناسب، أي تحريك المتابعة أو حفظ القضية عند الاقتضاء⁽²⁾.

ولعل العبرة في إسناد كما يمكن للنيابة العامة أن تتدخل لاتخاذ بعض الإجراءات الرامية إلى حماية الحيابة، في الحالات التي يكون هذا الاعتداء واضحا لا لبس فيه، حيث حولها المشرع في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية⁽³⁾ حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كلما تعلق الأمر بانتزاع عقار بعد تنفيذ الحكم، ونفس الأمر حولته المادة 49 في فقرتها الحادية عشر من ذات القانون للسيد الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف حيث نصت على أنه: «يجوز له - أي للوكيل العام للملك - إذا تعلق الأمر بانتزاع حيابة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيابة،

(1) تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: «يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا» يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون».

(2) وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة فضالة، الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد 2 سنة 2012، الطبعة الثانية، ص، 26 ما يليها.

(3) ينص الفصل 40 ق م ج «يجوز له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيابة بعد تنفيذ حكم أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيابة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال 3 أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه».

وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية والتي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه...».

هذا الاختصاص للنيابة العامة هو تلافي آثار الجريمة في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته⁽¹⁾، غير أن تدخل النيابة العامة لحماية حيازة العقار الجماعي يكون رهينا بتوفر شرطين أساسيين :

يتمثل الأول منهما في ضرورة تحقق الاعتداء على الحيازة بعد تنفيذ حكم قضائي قضى بها، بمعنى أن يكون المتضرر قد استصدر حكما قضائيا لفائدته، وعمل على تنفيذه⁽²⁾، سواء كان هذا الحكم صادرا عن القضاء الجنحي أو القضاء المدني، ويستوي في ذلك أن يكون صادرا عن قضاء الموضوع أو عن القضاء الاستعجالي⁽³⁾، شريطة إدلاء المتضرر بمحضر التنفيذ.

وأما الشرط الثاني، هو أن تدخل النيابة العامة محصور في جنحة انتزاع عقار بعد تنفيذ حكم قضائي بإرجاعها، دون غيرها من باقي الجرائم التي تستهدف العقارات⁽⁴⁾.

(1) نجيب شوقي، دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم الاعتداء على الحيازة، قراءة في الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2010، ص. 19.

(2) محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 29، ص. 120.

(3) نجيب شوقي، مرجع سابق، ص. 20.

(4) عبد الناصر الحمداوي، الحيازة بين الفقه المالكي والقانون المغربي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2009-2009، ص. 119.

وقد أعطى المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في أن تأمر بإرجاع الحيازة للحائز تلقائياً، استناداً على الفصل 106 من مجموعة القانون الجنائي⁽¹⁾، وهو ما أكدته محكمة النقض بالقول إن للمحاكم الزجرية أن تأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه⁽²⁾ بل أضافت أنه متى أدانت المحكمة الفاعل لها، تأمر برد الحالة إلى ما كانت عليه تلقائياً، دون طلب من المعتدى على حيازته، وذلك بسبب ارتباط احتلال المأمور برفعه بالجريمة المدان من أجلها المحكوم عليه⁽³⁾.

أما بالنسبة للوضع القانوني الجديد، فإن المادة 35 من القانون رقم 62.17 أوجبت على المحكمة المصدرة للحكم، ضرورة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضمن مقرر الإدانة الصادر عنها وجوباً، ويتمثل ذلك بإزالة كافة مظاهر الترامي والاحتلال المنصبة على أملاك الجماعات السلالية، وإفراغ الموجودين فوق العقار الجماعي دون سند قانوني يبرر ذلك الوجود، وكيفما كانت صفته أجنبياً عن الجماعة السلالية أو أحد أعضائها على حد سواء.

لكن إذا كان الوضع هكذا متى تعلق الأمر بالترامي أو احتلال ملك الجماعة السلالية، فإن التساؤل يثار متى تعلق الأمر بالترامي على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني، هل تكون المحكمة كذلك ملزمة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بمحو آثار الجريمة، وإفراغ المعتدي، وتمكين المنتفع من حصته من جديد، أم فقط تقضي بالإدانة، ولها السلطة التقديرية في إرجاع الحالة من عدمه عملاً بأحكام المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية ؟

(1) الفصل 106 من ق ج «الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة لتحديد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد وتأمراً بالرد ولو يطلبه صاحب الشأن.»

(2) قرار رقم 550 بتاريخ 00/05/22 مجموعة قرارات المجلس الأعلى ص 72 أشار إليه محمد القدوري المرجع السابق ص 184.

(3) قرار رقم 6/1031 بتاريخ 08/5/23 مجموعة قرارات المجلس الأعلى 381.

إن تحليل المادتين 34 و35 من القانون رقم 62.17 يجعلنا نعتقد أن غاية المشرع تكمن في توفير حماية كاملة على قدم من المساواة، سواء تعلق الأمر بالجماعة السلالية نفسها، أو بأحد أعضائها المنتفعين من أراضيها، وعليه، فإن عدم الإشارة إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متى تعلق الأمر بالاعتداء على حصة أو نصيب أحد أعضاء الجماعة السلالية من طرف عضو أو أعضاء آخرين ينتمون إليها، لا يعدو أن يكون مجرد سهو تشريعي، وأن حسن سير العدالة وقواعد الإنصاف ومنطق الأمر، يقتضي تمتيع العضو المنتفع من نفس الحماية المقررة لفائدة الجماعة التي ينتمي إليها، لأنه لا جدوى من الحكم بالإدانة دون إرجاع الحق إلى صاحبه بإخراج المعتدي من العقار.

المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالوثائق المتعلقة بأملك الجماعات السلالية

سن المشرع بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 62.17 جرائم جديدة سعى من خلالها إلى تعزيز الحماية القانونية للصبغة الجماعية التي تطبع الأملك السلالية، وكذا تحصين التصرفات القانونية التي ترد عليها.

وللإمام بهذه المقتضيات، المستوحى أغلبها من مقتضيات الفصل 542 من مجموعة القانون الجنائي، ومن الممارسة القضائية، فإنه من اللازم التطرق للعناصر التكوينية لجريمة تفويت عقار سلالي أو حق انتفاع واردة عليه ؟ ثم التطرق بشيء من التفصيل لجريمة إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار سلالي المنصوص عليهما في المادة 36 من القانون المذكور، وذلك بتخصيص فقرة مستقلة لكل موضوع.

الفقرة الأولى : جنحة التفويت أو التنازل عن عقار سلالي أو عن حق

انتفاع

تنص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدير أملكها على ما يلي : «دون الإخلال

بالعقوبة الأشد المنصوص عليه المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم :

- كل من قام أو شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت، أو التنازل عن عقار، أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل».

نص المشرع على حماية أخرى لأملاك الجماعات السلالية⁽¹⁾، تضاف إلى الحماية القانونية ذات الصبغة المدنية التي أقرتها الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون أعلاه، من خلال تقرير مبدأ عدم قابلية إجراء أي تصرف ناقل للملكية محله أملاك الجماعات السلالية، مع اعتبار أي تفويت خارج القواعد المحددة قانونا في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 باطلة كقاعدة عامة، إلا أن تزايد الحاجة إلى العقار بهدف تشجيع الاستثمار، وتحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة، جعل القاعدة تنقلص على مستوى التطبيق لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وفق المساطر الإدارية والقانونية المقررة في المادة 33 وما يليها من المرسوم التطبيقي أعلاه⁽²⁾.

ويلاحظ أن المشرع لم يقتصر على منع إعداد وثائق تتعلق بالتفويت، وإنما يشمل المنع التنازل عن عقار، أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، ومن جهة أخرى، فإن الجزاء الذي أقره المشرع، في حالة مخالفة مقتضيات

(1) نشير إلى أن الفصل 542 من مجموعة القانون الجنائي يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت...»

(2) انظر للمزيد من التفصيل بشأن مسطرة تفويت الأملاك الجماعات السلالية المادة 33 وما يليها من المرسوم التطبيقي، ص، 325.

الفقرة المذكورة أعلاه، يطبق بناء على صيغتها العامة على :

- نواب الجماعة السلالية، متى تعلق الأمر بتفويت الملك الجماعي، أي حق الرقبة لأي جهة كانت وبأي صفة ؛

- أعضاء الجماعة السلالية نفسها، متى تعلق الأمر بالتصرفات التي ينجزونها، سواء فيما بينهم، أم لفائدة الأجانب عن الجماعة السلالية تحت مسميات مختلفة، من قبيل التنازل عن حق الانتفاع أو التسليم أو غيرها، والتي من شأنها إخراج العقار السلالي من يد المنتفعين الشرعيين له.

- كل من ساهم أو شارك في إنجاز تلك العقود الناقلة لتلك الحقوق، سواء تعلق الأمر بالمهنيين من عدول ومحامين وموثقين، أو غيرهم ممن أوكل لهم المشرع مهمة تحرير التصرفات القانونية، أو رجال السلطة إذا سلموا شهادات تسهل ذلك على وجه يخالف القانون.

- وينصرف الجزاء كذلك، إلى ضابط الحالة المدنية متى عمل بصفته هاته على تصحيح إمضاء الأطراف في الوثيقة التي تتضمن تفويت عقار سلالي، أو حق انتفاع خلافا للضوابط القانونية.

- ونفس الجزاء يطال كذلك حتى رئيس كتابة ضبط المحكمة، متى قام بتصحيح إمضاء المحامي محرر العقد المنصب على ملك جماعي.

- وأيضا قاضي التوثيق أثناء خطابه على الوثائق العدلية المنجزة خلافا للقانون.

إن غاية المشرع من توسيع الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية، وكذا لحقوق الانتفاع المنصبة عليها هو التصدي لما أضحى ينتشر من تصرفات خلافا للقانون، تحت مسميات مختلفة، مع ما ترتب عن ذلك من انتشار للبناء العشوائي، واستنزاف للفرشة المائية، وصعوبة ضبط العنصر البشري

للجماعات السلالية، بسبب وجود أجانب فوق الأملاك السلالية، وهي أوضاع ميدانية تعذر إيجاد حلول قانونية مناسبة لها، ما عدا ما تضمنته مقتضيات المادة 30 من المرسوم التطبيقي بالنسبة للعقار الجماعي المنجزة عليها مشاريع استثمارية، حيث جاء فيها ما يلي: «يمكن، عند الاقتضاء، تسوية وضعية القطع الأرضية المقامة عليها مشاريع منجزة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عن طريق كرائها بالمرضاة».

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 1997/12/24 ما يلي: «حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عندما أدانت المعارض من أجل جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت المنصوص عليها بمقتضى الفصل 542 من ق.ج، عللت قرارها بالقول إنه من الثابت من مراسلة السيد قائد المقاطعة القروية بزاكورة عدد 232 بتاريخ 1993/03/08، أن القطعة الأرضية جماعية تابعة لجماعة سلالية، وأن تصريحات الأطناء تفيد أن الأرض جماعية، وأنهم فوتوها بالبيع، وأن الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط وتسيير شؤون الأملاك الجماعية يمنع تفويت الأراضي الجماعية، وأن التكييف السليم للأفعال المرتكبة من طرف الأطناء هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت، وهي جنحة تدخل في زمرة جرائم الأموال التي تنتهي إليها الجنحة التي توبع من أجلها الأطناء، مما تكون معه المحكمة بذلك قد استعملت ما خوله لها القانون من سلطة وصف الأفعال التي تحال عليها بالوصف الصحيح، وطبقت النص القانوني الملائم عليها حسب ما استخلصته من دراسة القضية، الأمر الذي يكون معه قرارها مرتكزا على أساس صحيح، وتكون الوسيلة على غير أساس»⁽¹⁾.

(1) قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 53-54 سنة 21، ص 429.

وفي هذا الصدد، ورد في دورية رئاسة النيابة العامة عدد 52 س/ر ن ع بتاريخ 2019/12/05 ما يلي: «أن أعضاء الجماعة السلالية يخضعون لأحكام القانون رقم 62.17 باعتباره القانون الخاص الواجب التطبيق في حقهم عند ارتكابهم فعلا من الأفعال المجرمة الواردة في المادة 34، وفي حالة ارتكابهم سلوكا يشكل جريمة معاقب عليها بعقوبة أشد، يخضعون بذلك لأحكام النصوص الجنائية التي تم خرقها، كما لو صاحب عرقلة التنفيذ أفعال تشكل عسيانا بالمفهوم الوارد في الفصل 300 من مجموعة القانون الجنائي».

إن ما تضمنته صياغة المواد 34 و35 و36 من القانون رقم 62.17 ستثير لا محالة إشكالات عملية تتعلق بتحديد معيار العقوبة الأشد، سيما في الحالة التي يجيز فيها المشرع إمكانية الخيار بين أعمال العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية، خلافا للوضع الذي يلزم المحكمة بالحكم بهما معا اقترانا، حتى ولو كانت العقوبات المقررة فيهما معا أخف مما هو منصوص عليه في المواد أعلاه.

ونشير إلى أن قيام جريمة التصرف في مال غير قابل للتفويت، أو إعداد وثائق تتعلق بالتفويت، يتوقف على ثبوت أن الملك جماعي وفقا لما تنص عليه المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية من أنه: «إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة».

الفقرة الثانية: جنحة إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية

تنص المادة 36 من القانون رقم 62.17 على أنه: «دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 1000 درهم إلى 100000 درهم».

- كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل».

تعتبر مسطرة منح الشهادات الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات إحدى الإشكاليات التي تحظى باهتمام وانشغال سلطة الوصاية، الهدف منها مواجهة بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى طرق ملتوية من أجل القيام بعمليات تحفيظ عقارات قد تكون جماعية، مما يترتب عنه ضياع حقوق الجماعات السلالية.

وقد نظم المشرع مسطرة استصدار الشهادات الإدارية النافية للصبغة الجماعية ضمن مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وخاصة المادة 18 المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية بالنسبة للعقار غير المحفظ، حيث أوجبت هذه المادة على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كون العقار المراد تحفيظه ليس ملكا جماعيا، أو حبسيا، وليس ن أملاك الدولة وغيرها.

وحتى يتسنى التصدي لمثل هذه التصرفات غير القانونية، فقد بادرت سلطة الوصاية إلى وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يتعين التقيد بها من طرف السلطة المحلية، ضمن الدورية الوزارية عدد 11 الصادرة بتاريخ 2013/02/19، وغيرها من الدوريات ذات الصلة⁽¹⁾.

(1) من بين أهم هذه الدوريات :

- الدورية رقم 123/م.ش.ق بتاريخ 10 نونبر 2006 بخصوص مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات.
- كتاب السيد وزير الداخلية عدد 7415 بتاريخ 18 دجنبر 2012 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
- دورية وزير الداخلية عدد 14/م.ش.ق الصادرة بتاريخ 2013/02/07 بخصوص تفعيل الدورية

غير أن الواقع العلمي أثبت أن مجموعة من الشهادات الإدارية، وإن كانت تصدر طبقاً للقانون، فإن واقع الحال يثبت خلاف ذلك، وأن العقار موضوع الشهادة يكتسي صبغة جماعية. لذلك، فإن كل من استصدر شهادة إدارية خارج الضوابط المسطرية المحددة في الدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ، أو من شارك في إعداد تلك الشهادة، سواء كان من نواب الجماعة السلالية أو من الأغيار، يكون تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 62.17. وينطبق الأمر على كل من استصدر شهادة وفقاً للضوابط القانونية، لكن على خلاف الواقع المثبت للصبغة الجماعية للعقار السلالي.

وقد ذهب محكمة النقض إلى أن ما يحدد الصبغة الجماعية للأرض هو موقعها وطبيعتها، والقسمة المنجزة عليها، ونمط استغلالها ماضياً المثبت بشهادة الشهود والقرائن الدالة عليه، وذلك في العديد من القرارات المتواترة عنها، منها على سبيل المثال لا الحصر، القرار الذي جاء فيه ما يلي⁽¹⁾: «حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن «المتعرض لم يدل ولو ببداية حجة على صحة تعرضه، وأن تمسكه بحيازة الجماعة السلالية الطويلة الأمد يقتضي كذلك الإثبات، وهو ما لم يتحقق للمستأنف في نازلة الحال، وأن الطلب الرامي إلى التحقيق في الدعوى بالبحث أو الخبرة أو المعاينة يقتضي الإدلاء بالأدلة والمستندات المعتمدة للتأكد من صحتها، ومطابقتها

الوزارية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ.

- مذكرة تكميلية لوزير الداخلية رقم 0112 بتاريخ 5 يناير 2017 للدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012، ودورية وزير الداخلية عدد 14/م.ش.ق الصادرة بتاريخ 07/02/2013 المتعلقة بتسليم الشواهد الإدارية موضوعها عقارات غير محفظة.

(1) قرار عدد 8/37 صادر بتاريخ 17/01/2017 في الملف المدني عدد 6866/1/2015/8، غير منشور.

للعقار المدعى فيه، وهي منعدمة في ملف النازلة». في حين أن الطابع الجماعي لا يثبت فقط بالملكيات والحجج، وإنما يثبت أيضا من خلال البحث الذي تجريه المحكمة بعين المكان حول طبيعة العقار وطرق استغلاله وصفة مستغله، وأن الطاعن لما تمسك في مذكرته المؤرخة في 2014/10/20 بكون الحيازة هي بيد الجماعة السلالية الوصي عليها، وطالب بالوقوف بعين المكان للتأكد من ذلك، فقد كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وبصفة خاصة الوقوف على عين المكان للبحث في من يحوز فعليا العقار المدعى فيه، لما لذلك من أثر في تحديد المراكز القانونية للأطراف من حيث الإثبات، وأنها لما لم تقم بذلك، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، مما عرضه للنقض والإبطال».

وفي سياق مواكبة رئاسة النيابة لمضامين القوانين الجديدة، جاء في الدورية الصادرة عنها ما يلي: «إن ما تضمنته مقتضيات الفقرة أعلاه يجب أن يحظى بالأولوية في التطبيق عن اتصاف الفعل الواحد بأكثر من وصف، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجرائم المماثلة له، كالتزوير في المحررات العرفية أو صنع شواهد غير صحيحة الواردة في الفصول 358 و360 و366 من القانون الجنائي، غير أنه في الأحوال التي يشكل فيها السلوك الإجرامي جريمة معاقب عليها بعقوبة أشد، من قبيل جريمة التزوير في محررات رسمية، فإن التطبيق ينصرف إلى النص الذي يتضمن العقوبة الأشد، وذلك اعتبارا للقيود الذي وضعته المادة 36 في صدرها، وهو عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل»، مع ما قد تطرحه هذه الفقرة من إشكالات عملية في تحديد معيار العقوبة الأشد، سيما في الحالة التي يجيز فيها المشرع إمكانية الخيار.

ومن جهة أخرى، فإن اشتراط المذكرة التكميلية رقم 0112 بتاريخ 5 يناير 2017 ضرورة التأكد من كون العقار موضوع الشهادة ليس محل نزاع

مطروح على أنظار القضاء، جعل الممارسة العملية تختلف بشأن المقصود من النزاع القضائي.

وقد أكد القضاء أن الذي يمنع من تسليم الشهادة الإدارية المذكورة هو وجود نزاع قضائي، الذي لا يقوم إلا برفع دعوى أمام قضاء الحكم تفيد وجود منازعة بين طالب الشهادة والغير حول العقار موضوع هذه الشهادة، فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط⁽¹⁾: «إن القرار المطعون فيه لما قضى برفض تسليم المستأنفة الشهادة الإدارية المطلوبة بدعوى وجود حالة شيعاء في العقار المعني ووجود تداخل في الحدود بينه وبين عقار آخر، وألجأ الموافقة على الطلب إلى حين تسوية هذا النزاع أمام القضاء، يكون قد خرق المقتضيات المضمنة في الدورية المشار إليها أعلاه- يتعلق الأمر بالدورية عدد 123/م ش ق الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2006/11/20 - ما دام أن اللجنة المعهود إليها بدراسة طلب الحصول على الشهادة المذكورة تقتصر صلاحيتها على مدى توفر العقار على الصبغة الجماعية من عدمه دون البحث فيما إذا كان هذا العقار موضوع النزاع معروضا على القضاء وهو لا يتوفر في نازلة الحال. مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه لما رفض النظر في الطلب ولم يبحث عن الصبغة الجماعية للعقار قد تجاوز حدود الدورية المذكورة، ومتسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون بمفهومه العام، ومعرضا بالتالي للإلغاء، وأن الحكم المستأنف حينما صار في خلاف هذا المنحى لم يصادف الصواب، ويتعين إلغاؤه».

(1) قرار عدد 982 صادر بتاريخ 2008/07/23 في الملف المدني عدد 05/07/186، غير منشور.

المبحث الثاني

الجرائم المتعلقة بالتعمير وعرقلة عمليات التحديد الإداري
أو التحفيظ العقاري

سنتناول في هذا المبحث الجرائم المتعلقة بالتعمير، وخصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 12.90، المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء⁽¹⁾، في المطلب الأول، ونخصص المطلب للثاني للجرائم المتعلقة بعرقلة عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري وتنفيذ العقود المنصبة عليها.

المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بالتعمير

يكتسي تنظيم وتديبر المجال العمراني أهمية قصوى نظرا لما له من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لذلك عملت الدولة على إصدار مجموعة من التشريعات لتنظيم المجال العمران، ومنها على الخصوص القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات، وتجاوز الاختلالات التي عرفت منظومة التعمير، والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة، وغياب الإجراءات الوقائية لتفادي المخالفات، وضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المعمول بها سابقا.

(1) القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016، ص 6630.

ونظرا لخطورة مخالفات التعمير، وما يترتب عنها من آثار جد سلبية على جمالية العمران، ورغبة في الارتقاء بفعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التجانس والتكامل بين بعدها الوقائي والزجري، فقد أفرد القانون رقم 66.12 أعلاه عدة مقتضيات لضمان احترامه، فحدد الموظفين العموميين وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمهام مراقبة أشغال البناء، والبحث عن المخالفات وضبطها، كما حدد بدقة مختلف عمليات البناء الخاضعة للمراقبة والضبط⁽¹⁾، فضلا عن توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات، متى ثبت تورطهم في تلك المخالفات أو تغاضيهم عنها⁽²⁾، وتشديد العقوبات حسب حالات المخالفات، بما في ذلك إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض المخالفات الجسيمة⁽³⁾.

وقد امتدت هذه الحماية لتشمل أراضي الجماعات السلالية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 12.66 على أنه: «غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة

(1) سعيد الوردي، مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، دراسة في أحكام القانون رقم 12.66 مطبوعة انفوفاس، الطبعة الأولى 2017، ص. 17.

للمزيد من التوسع، راجع عبد الكريم الطالب، جزاءات التعمير بين مبادئ القانون الجنائي وتشجيع الاستثمار، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية حول العقار والتعمير والاستثمار، ص. 471.

(2) تنص المادة 78 من القانون رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على ما يلي: «علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي. في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أو امرتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون».

(3) تقضي الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على أنه: «يعاقب بالجسب من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة «طابق أو طوابق».

للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائياً وعلى نفقة المخالف، ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية».

ويلاحظ أن المشرع استعمل صيغة الوجوب في المادة 70 أعلاه، مما يفيد أنه ليس هناك أي خيار آخر سوى مباشرة عملية الهدم، وأن السلطة الإدارية المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها العقار الجماعي موضوع مخالفة التعمير بالبناء، أو الشروع في البناء فوقه دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة، تكون ملزمة بمباشرة عملية الهدم بصفة تلقائية وعلى نفقة المخالف، دونما حاجة لإصدار الأمر بالهدم أو الإعذار المنصوص عليه في القانون رقم 12.66، ودون احترام للأجال القانونية المقررة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 70 قد أكسبت الدورية الصادرة عن سلطة الوصاية عدد 16 بتاريخ 2012/12/29 حول حماية الأراضي التابعة للجماعات السلالية من ظاهرة الترامي وتنامي البناء العشوائي⁽¹⁾ بعدا شرعيا، حيث ساهمت هذه الدورية إلى حد ما في التصدي لظاهرة البناء العشوائي فوق أراضي الجماعات السلالية، التي كان يقف وراءها غالبا مضاربون يعيثون بمصالح المواطنين البسطاء، وذلك من خلال حث السادة الولاة والعمال على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية قصد تقديم كل من يعيث بالعقارات الجماعية إلى العدالة، فضلا عن تبني سياسات استباقية في هذا الإطار.

غير أنه ومن خلال الاطلاع على عدد المحاضر المنجزة من طرف بعض رجال السلطة المحلية، نجد نوعا من الحذر في تفعيل عملية الهدم بصفة

(1) الدورية عدد 16 الصادرة بتاريخ 2012/12/29 حول حماية الأراضي التابعة للجماعات السلالية من ظاهرة الترامي وتنامي البناء العشوائي، وزارة الداخلية، الكتابة العامة، مديرية الشؤون القروية.

تلقائية، وإنما يتم الاكتفاء فقط بتحرير محضر مخالفة البناء بدون رخصة فوق أراضي الجماعات السلالية دون هدمه، علما أن المشرع ألزمهم بذلك، ولعل مبررهم في ذلك يجد سنده في عدم صدور نص تنظي يحدد ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الإدارية المشرفة على عملية الهدم⁽¹⁾، ومن ذلك نقرأ ما ورد بالمحضر عدد 2017/04 المنجز بتاريخ 2017/02/13: «نحن... قائد قيادة تغزوت، وضابط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 12.66، عاينا أشغال بناء بيت بدون ترخيص ولا تصميم على أرض سلالية متنازع بشأنها بالمكان المسمى تاويريرت أوراغ باكديم، والتي يقوم بها المدعو أحمد... وحدود البقعة، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أرض الجموع، ومساحة البناء 9 أمتار مربعة، ويكون بذلك قد ارتكب مخالفة في مجال التعمير طبقا للمادة 64 من القانون رقم 12.66 ببناء بيت بدون ترخيص ولا تصميم بشأنه على أرض سلالية متنازع بشأنها، ولم يمثل لأوامر السلطة المحلية بالعدول عن أفعاله مستعينا بالمشرف على الأشغال بالمخالف هو نفسه، وقد حرر هذا المحضر طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 66 من القانون رقم 12.66، وتم توجيهه لنائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بتنغير»⁽²⁾.

وفي إطار شرح منهجية ومضامين القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بادرت وزارتا الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إصدار دورية مشتركة تحت عدد 17/07، أوضحتنا من خلالها المسطرة الواجبة الإلتباع في إنهاء مخالفة

(1) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على أنه : «تحدد بنص تنظي طرق وكيفية تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البناءات موضوع المخالفات من معتمريها».

(2) محضر معاينة مخالفة قانون التعمير عدد 2017/04، بتاريخ 2017/02/13، قيادة تغزوت، إقليم تنغير، وزارة الداخلية، غير منشور.

البناء، أو الشروع في البناء بدون رخصة، بعد تصنيف تلك المخالفات إلى ثلاثة أصناف: منها المخالفات التي لا تشكل الأفعال المكونة لها إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، وتلك التي تشكل الأفعال المكونة إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، حيث يتعين على السلطة المحلية فور توصلها بمحضر معاينة المخالفة إلى تفعيل مسطرة الهدم، ويدخل في زمرة هذه الأفعال، حسب نفس الدورية، إحداث تجزئة عقارية، أو مجموعة سكنية، دون إذن سابق، أو القيام ببناء دون الحصول على ترخيص مسبق، ثم الصنف الثالث، ويهم المخالفة المتمثلة في القيام ببناء أو إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على رخصة سابقة فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية والدولة وغيرها من المؤسسات العمومية⁽¹⁾.

وقد أكدت الدورية المذكورة تنزيل مبدأ الهدم التلقائي في هذه الحالة، وأن السلطة الإدارية المحلية مدعوة بعد التأكد والتثبت من وقوع المخالفة فعلا فوق أراضي الجماعات السلالية إلى هدم البناء المقام، أو الذي شرع فيه، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، على أن تتألف اللجنة المشرفة على عملية الهدم من والي الجهة، أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، بصفته رئيسا، ورئيس مجلس الجماعة أو من يمثله، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله، ومدير وكالة توزيع الماء والكهرباء أو الشركة المفوض لها هذا المرفق أو من يمثله.

وتنتهي عملية الهدم بتحرير محضر الهدم، وتوقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة السالف ذكرها، على أن يوجه رئيس اللجنة نسخة منه للنيابة العامة التي تلحقه بالملف، وإلى السلطة الإدارية المحلية⁽²⁾.

(1) الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت عدد 07/07 بتاريخ 01 غشت 2017، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

(2) نفس المرجع، ص، 17.

يمكن القول إن هذه الإمكانيّة التي حولها المشرع لرجال السلطة المحليّة، إن تم دعمها بالوسائل الماديّة والبشريّة الضروريّة، وتم استعمالها بشكل عقلاّني وبمهنيّة وتجرد وفهم عميق للمقتضيات القانونيّة، فإنها ستساهم بشكل كبير في ردع مخالفات البناء، والحفاظ على أراضي الجماعات السلاّلية من زحف البناء العشوائيّ.

المطلب الثاني : جرائم عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري لأملك الجماعات السلاّلية وتنفيذ العقود المنصبة عليها

سن المشرع مجموعة من المساطر القانونيّة بهدف تحصين أملاك الجماعات السلاّلية وتصفية وضعيتها القانونيّة، عبر إخضاعها لنظام العقارات المحفوظة، سواء بسلوك مسطرة التحفيز العقاري المنصوص عليها في ظهير التحفيز العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، أو بموجب مسطرة التحديد الإداري المنظمة بالقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملك الجماعات السلاّلية.

وتروم هذه المساطر تطهير هذه الممتلكات، وتثبيت وضعيتها الماديّة والقانونيّة، بهدف توفير مناخ ملائم لمختلف التصرفات المنصبة عليها، لدمج أمثل لهذه الأراضي في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد.

ولضمان تحقيق هذه المساطر للغاية منها، وكذا تحقيق هذه التصرفات للهدف المتوخى منها، عاقب المشرع الأفعال التي تهدف إلى عرقلتها، وعدم تنفيذها.

وستنطبق في الفقرة الأولى إلى جرائم عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري لأملك الجماعات السلاّلية، وفي الفقرة الثانية إلى جرائم عرقلة تنفيذ العقود المنصبة عليها.

الفقرة الأولى: جرائم عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيز العقاري لأملاك الجماعات السلالية

تستخدم سلطات الوصاية من أجل توفير أسس الأمن العقاري في أراضي الجماعات السلالية، وحماتها طريقتين:

- مسطرة التحديد الإداري، المنظمة بالقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية.

- مسطرة التحفيز العقاري فيما يخص العقارات التي تقل مساحتها عن 500 هكتار طبقاً لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 14-07، أو العقارات التي تم تحديدها إدارياً.

ونظراً للأهمية التي تكتسبها أملاك الجماعات السلالية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع: السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقد جعلت مصالح الوصاية من التصفية القانونية لعقارات الجماعات السلالية إحدى أولويات مخططها الاستراتيجي الرئيسي، وذلك نظراً لما لها من دور رئيسي في الدفع بكل عمليات تثمين أراضي الجماعات السلالية، وكذا الحفاظ عليها من الترامي والاستغلال غير القانوني من طرف الأغيار، والحد من النزاعات بخصوصها، وتبرئ جزء كبير من هذا الرصيد لإيواء المشاريع الاستثمارية، لذلك فإن مصالح الوصاية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على

تحديد هذه الأراضي في إطار مسطرة التحديد الإداري، وتحفيظها في إطار ظهير التحفيظ العقاري⁽¹⁾.

ويعتبر التحديد الإداري والتحفيظ العقاري معا من المساطر التي يمكن مباشرتها من أجل تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بهدف حمايتها وصيانتها وتأمينها، بما يؤدي إلى تطهير الأرصدة العقارية المملوكة للجماعات السلالية، وبالتالي سلامة تعبئتها بما يعود بالنفع على الدولة وعلى أعضاء الجماعات السلالية المعنية، لذلك، اقتضت المرحلة إعادة النظر في الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المنظم لمساطر التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، من خلال تحيين مقتضياته وتبسيط إجراءاته، وإعادة صياغته من جديد بموجب القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري⁽²⁾.

غير أن عمليات التحديد الإداري، على الرغم من أهميتها في حماية وتأمين الأرصدة العقارية للجماعات السلالية، فإنه تعترضها في كثير من الأحيان عراقيل تحول دون استكمالها، بل وتمنع القيام بها، وتكون على الخصوص نتيجة عرقلة الإجراءات المرتبطة بها من طرف أعضاء الجماعات السلالية نفسها، وذلك بمنع المهندسين المكلفين بهذه العملية من القيام بها، أو ومضايقاتهم في ذلك، وهو ما يترتب عنه وجود تحديدات سلبية بين الفينة والأخرى، مما يدفع بالسيد المحافظ في الحالات التي يتعلق فيها التحديد بمسطرة التحفيظ إلى تفعيل مقتضيات الفصل 23 من ظهير التحفيظ

(1) أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية شراكة بينها وبين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتاريخ 22 أكتوبر 2010 تهدف حسب الفصل الأول منها إلى: «تحديد الشروط والتدابير اللازمة لإنجاز عمليات تحفيظ الرصيد العقاري للجماعات السلالية».

(2) القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 الصادر في 7 ذي الحجة الموافق ل 9 غشت 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 الموافق ل 26 غشت 2019، ص، 5889.

العقاري، وبالتالي إلغاء مطالب التحفيظ التي تتقدم بها الوصاية أو الجماعات السلالية، مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية، يمكن أن تمهد الطريق للترامي على أملاك الجماعات السلالية، فضلا عما تتحمله الجماعات السلالية من مصاريف وأعباء مالية إضافية يصعب توفيرها، لذلك، تدخل المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدير أملاكها، واعتبر أن عرقلة عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية من طرف أعضاء الجماعة، وبأي وسيلة كانت، جريمة مستقلة بذاتها، يعاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 5000 درهم إلى 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ودون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وتتطلب هذه الجريمة أن يكون الفاعل يحمل صفة عضو في الجماعة بصريح المادة 34 التي نصت على أن: «كل عضو في الجماعة قام بالأفعال التالية: منع أو عرقل عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأي وسيلة كانت.....». أما إذا كان المتدخل بالمنع أجنبي عن الجماعة، فإن الأمر يستدعي تدخل السلطة المحلية في صفة ضابط للشرطة القضائية طبقا لمقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، ليحرر محضرا بذلك، ويحيله على النيابة العامة لتكييف الأفعال حسب ما تم خرقه من مقتضيات القانون الجنائي.

ولا جدال أن تجريم الأفعال التي تعرقل أو تمنع عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري، سيكون لها الأثر الإيجابي في تصفية جزء كبير من الأرصدة العقارية للجماعات السلالية، سيما تلك التي تم المصادقة على تحديدها إداريا، والتي ترغب الجماعات المعنية أو الوصاية في تحفيظها عملا

بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري⁽¹⁾، أو تلك التحديدات التي تم إيداعها منذ مدة طويلة تعود لعقود خلت.

الفقرة الثانية: جرائم عرقلة تنفيذ العقود المنصبة على أملاك الجماعات السلالية والمبرمة بطريقة قانونية

منح المشرع مؤسسة الوصاية وسائل مهمة لتنمية أملاك الجماعات السلالية وتعزيز دورها في الدفع بقاطرة التنمية الشاملة للبلاد، بما يعود بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية، وذلك من خلال عدة آليات تديرية، أهمها: التفويت والكرء والشراكات وغيرها من الأنماط التديرية.

وفي هذا السياق، نصت المادة 20 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية على أنه «يمكن إبرام عقود التفويت بالمرضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة

(1) تنص المادة 13 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي: «تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده. يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من الأنصاب والتصميم العقاري.» ومؤدى ذلك، أن أراضي الجماعات السلالية المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه بمقتضى مرسوم يمكن تحفيظها بناء على طلب من الوصي على الجماعات السلالية، وفي اسم الجماعة السلالية المعنية، وذلك بعد التحقق من حدود الملك وتأسيس تصميم نهائي من طرف مصلحة المحافظة العقارية وعملية تحفيظ هذه الأراضي استنادا إلى هذا المقتضى التشريعي أعلاه تجري بدون خضوعها لعملية الإشهار المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 بل يقتصر الأمر فقط على كشف جديد للأنصاب من طرف مهندس المسح الطبوغرافي الذي انتدبه المحافظ للقيام بهذه العملية بحضور ممثل الجماعة السلالية، يتم التأكد حينها من الحدود السابقة، ومن وجود الأنصاب في مكانها طبقا للتصميم الذي سبق إعداده في إطار مسطرة التحديد الإداري، مما يفيد أن تحفيظ العقار الجماعي موضوع مرسوم المصادقة يكتسي طابع الأثر الكاشف للحق فقط ما دام مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري يتسم بطابع الأثر التطهيري للنزاعات التي لم يستظهر بها خلال عملية التحديد. وبعد انتهاء هاته المرحلة يعمل المهندس الطبوغرافي على إنجاز تصميم نهائي للعقار يرسله للمحافظة العقارية، على ضوئه يتم تأسيس الرسم العقاري للعقار موضوع التحفيظ في اسم الجماعة السلالية.

والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى».

وقد حدد المشرع طرق إبرام هذه العقود والاتفاقات بأن تكون عن طريق المنافسة أو المراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص ؛ ونظم من جهة أخرى عقود الأكرية التي تنصب على أراضي الجماعات السلالية، وحدد مددها، وطبيعة الاستثمار المنجز عليها، بموجب المادة 19 من نفس القانون أعلاه.

وقد حدد المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتسيير أملاكها، الإجراءات الواجبة الاتباع، والجزاءات المدنية المترتبة عن الإخلال بالتعاقدات المبرمة مع الجهات المذكورة أنفاً.

غير أن الواقع العملي، أثبت أن العقود التي يتم إبرامها مع المستثمرين من الخواص، أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تتعرض لكثير من التشويش من طرف أعضاء الجماعات السلالية، الأمر الذي يترتب عنه تفويت فرص مهمة على الجماعات السلالية، وبالتالي تنمية مواردها المالية وغيرها.

لذلك، عمل المشرع، على إضفاء الصبغة الجرمية على كل فعل يقوم به أعضاء الجماعات السلالية، يترتب عنه عرقلة تنفيذ العقود والاتفاقات المبرمة بطريقة قانونية مع الجماعات السلالية أو الوصي عليها، ووفق النظم المسطرية المقررة في المرسوم التطبيقي، وبالتالي معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 62.17.

ولا جدال في أن تجريم هذه الأفعال سيمكن المستثمرين من إنجاز المشاريع التي التزموا بها، فضلاً عما توفره هذه الحماية لوضعية الأملاك الجماعية نفسها.

خاتمة:

من خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية اتضح لنا رغبة المشرع الأكيدة في التصدي لظاهرة الاعتداءات التي تطل الملكية الجماعية وحقوق الانتفاع المترتبة عنها لفائدة أعضاء الجماعة السلالية وهي مستجدات تشريعية زجرية بالغة الأهمية وتستحق التنويه ومن شأن تفعيلها بالحزم اللازم والصرامة المتطلبة تعزيز أوجه الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية.

المراجع

أولا : الكتب

- ✓ أحمد بن عبد السلام الساخي، النظام القانوني الجديد لأملك الجماعات السلالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
- ✓ سعيد الوردي، مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، دراسة في أحكام القانون رقم 12.66 مطبعة انفو فاس، الطبعة الأولى 2017.
- ✓ عبد العلي العبودي، الحيازة فقها وقضاء المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996.
- ✓ وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة فضالة، الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد 2 سنة 2012، الطبعة الثانية.

ثانيا : الرسائل الجامعية

- عبد الناصر الحمداوي، الحيازة بين الفقه المالكي والقانون المغربي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، قانون العقود والعقار، كلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، السنة
الجامعية 2009-2009

ثالثا : المقالات

- ✓ سعيد زيان « أراضي الجماعات السلالية» منشورات مجلة الحقوق،
سلسلة « الدراسات والأبحاث» العدد 9، طبعة أولى سنة 2016.
- ✓ شكير الفتوح، جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصبة على الأراضي
الجماعية بين التشريع والقضاء، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون،
السنة التاسعة والخمسون، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 166 سنة 2016.
- ✓ عماد المجاوي، إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية، قراءة في المادة
5 من قانون 62.17 المتعلق ب الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
وتدبير أملاكها، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية،
العدد 39، فبراير 2022.
- ✓ محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء
قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 29.
- ✓ محمد بلحاج الفحصي، المقترضات الإجرائية والموضوعية لحماية أراضي
الجماعات السلالية، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية،
العدد 4، السنة 2017.
- ✓ نجيب شوقي، دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم الاعتداء على الحيازة،
قراءة في الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، مجلة الحقوق، سلسلة
الأنظمة والمنازعات العقارية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة،
الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2010.